

PARRANDACHILIKNI MOLİYAVIY QUVVATLASH VOSITALARI

Bobomuratov Imomqul Islamovich

Termiz davlat universiteti katta o'qituvchisi

19641606@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17510700>

Anotasiya. Maqolada parrandachilikni moliyaviy quvvatlashning zaruriyati, moliyaviy qo'llab quvvatlash vositalari va ularni amalga oshirish mexanizmi bayon etiladi.

Tayanch so'zlar: parrandachilik, oziq ovqat xavfsizligi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish, parrandachilik, subsidiya, lizing tizimi, imtiyozli kreditlash.

Hozirgi davrda parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi mamlakat aholisini oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashning garovi sifatida qaralishi lozim. Shu bois davlatning ushbu tarmoqni tartibga solish mexanizmi bozor qonunlarini buzmaydi, balki uning raqobatbardoshligini yanada oshiradi. Davlat ushbu sohani qo'llab quvvatlashda bozor iqtisodiyoti nazariyasi va amaliyoti tamonidan ishlab chiqilgan vositalarni parrandachilikning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda qo'llashi lozim bo'ladi.

Parrandachilikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, sohaga raqobatbardoshlikni oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va qishloq hududlarining barqaror rivojlanishiga qaratilgan davlat, bank va investitsiya vositalari tizimi orqali amalga oshiriladi. Asosiy mexanizmlar sifatida ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun davlat subsidiyalari va grantlari, imtiyozli kreditlash va lizing, soliq va sug'urta imtiyozlari, shuningdek, xususiy investitsiyalar va kooperativ moliyalashtirish shakllarini jalb qilish hisoblanadi. Ushbu vositalardan samarali foydalanish parrandachilik korxonalarini modernizatsiya qilishga, mahsulot tannarxini pasaytirishga va sohaning eksport salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Mamlakatimizda tuxumga bo'lgan ehtiyoj asosan mahalliy ishlab chiqarish hisobiga qondiriladi. Ya'ni, 80 % mahsulot ichki bozor va 20% mahsulot tashqi bozor uchun chiqariladi. Parranda go'shti ishlab chiqarish darajasi hozirgi kunda importga bog'liq bo'lib qolmoqda. Viloyat aholisini parranda go'shti bilan ta'minlash hajmi atigi 14 %ni tashkil etadi. Bu esa aholini parranda go'shti bilan ta'minlash uchun mamlakatning boshqa hududlaridan va xorijdan olib kelinishiga olib keladi.

Moliyaviy qo'llab quvvatlash vositalarini ikki guruxga ajratamiz

1. Davlat dasturlari va subsidiyalar: U quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

a) Yosh parrandalarni sotib olish uchun subsidiyalar: Bu yosh jo'jalarni sotib olish uchun dastlabki xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

b) Ozuqa uchun subsidiyalar: Sifatli ozuqa sotib olish xarajatlarining bir qismini qoplaydi, bu ayniqsa narxlar ko'tarilgan davrlarda muhim o'rin tutadi.

b) Veterinariya preparatlari va xizmatlari uchun subsidiyalar: Parrandalar salomatligini ta'minlash, kasalliklarning oldini olish va davolashda yordam berish.

v) Modernizatsiya va qurilish uchun subsidiyalar: Yangi parrandaxonlarni qurish va yangilash, zamonaviy uskunalari (ventilyatsiya, isitish, oziqlantirish, axlat tozalash tizimlari) sotib olishda yordam beradi.

g) Naslchilikni rivojlantirish uchun subsidiyalar: Parrandalar genetik salohiyatini yaxshilash, naslli yosh parrandalar va seleksiya ishlari uchun uskunalari sotib olishga qaratilgan.

d) Elektr energiyasi, gaz xarajatlarining bir qismini qoplash: Operatsion xarajatlarni kamaytirish, bu ayniqsa yirik xo'jaliklar uchun muhimdir.

e) Yosh fermerlarni qo'llab-quvvatlash: Parrandachilik sohasida endigina ish boshlaganlar uchun maxsus grantlar va imtiyozli kreditlar.

2. Imtiyozli kreditlash:

a) Banklar va moliyaviy tashkilotlar, ko'pincha davlat ko'magida, parrandachilikni rivojlantirish uchun pasaytirilgan foiz stavkalarida kreditlar taklif qiladilar.

b) Qisqa muddatli kreditlar: Joriy xarajatlarni qoplash uchun (oziqa, jo'jalar sotib olish).

v) Uzoq muddatli kreditlar: Qurilish, modernizatsiya, texnika sotib olishga sarmoya kiritish uchun beriladi.

g) mtiyozli dasturlar bo'yicha kreditlar: Ko'pincha davlat tomonidan subsidiyalanadi, bu ularni yanada qulay qiladi.

Surxondaryo viloyatida tuxum etishtirish dinamikasi quyidagi 1-jadvalda berilgan.

1-jadval

Surxondaryo viloyatida tuxum etishtirish dinamikasi(mln dona)¹

Xo'jaliklar toifalari	2019	2020	2021	2022	2023	2023 yilda 2019 yilga nisbatan %da
Fermer xo'jaliklari	76,4	51,9	36,5	53,7	53,8	70,4
Dehqon xo'jaliklari	238,2	222,7	240,8	251,5	260,4	109,3
Qishloq xo'jaligi korxonalar	218,1	241,4	250,2	283,9	276,1	126,6
Jami	532,7	516,0	527,5	589,1	590,3	110,8

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2019 yilda tuxum etishtirish fermer xo'jaliklari bo'yicha 76,4 mln donani, dehqon xo'jaliklarida 238,2 mln donani, qishloq xo'jalik korxonalarida esa 218,1 mln donani tashkil etadi. 2020 yildan fermer xo'jaliklarida tuxum etishtirish kamayib, 2021 yildan minimal darajaga tushgan. 2023 yilda 2019 yilga nisbatan fermer xo'jaliklarda tuxum etishtirish 29,6 %ga kamayib ketgan, dehqon xo'jaliklarida esa 9,3 foizga, qishloq xo'jalik korxonalarida 26,6 foizga ko'paygan. Qishloq xo'jalik korxonalarida doimiy o'sish kuzatilgan. Parranda mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasining o'zgarishiga moliyaviy qo'llab-quvvatlash vositalarining o'rni kattadir.

Parranda mahsulotlari ishlab chiqarishni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha quyidagi xulosalarga keldik.

Birinchidan, parrandachilik sohasini qo'llab-quvvatlash yo'lida sezilarli qadamlar tashlangan: soliq imtiyozlari joriy etilgan (2030 yilgacha yer solig'idan ozod qilish, foyda, mulk va boshqa soliqlar bo'yicha kamaytirilgan stavkalar).

Ikkinchidan, qaytarib beriladigan QQS tizimi joriy etilgan: 2025 yil 1 apreldan boshlab daromadning $\geq 90\%$ go'sht/tuxum/sutdan iborat bo'lgan korxonalariga to'langan QQSning 50% qaytarib beriladi.

Uchinchidan, ishlab chiqarishga yo'naltirilgan bevosita subsidiyalar mavjud: masalan, QQS to'lovchi parrandachilik fabrikalariga har bir tuxum va har bir kilogramm go'sht uchun subsidiyalar to'langan.

To'rtinchidan, parrandachilik korxonalarini va yem ishlab chiqaruvchilarga imtiyozli kreditlash va yumshatilgan shartlar asosidagi dasturlar taqdim etilgan.

Beshinchidan, parranda go'shti eksportiga cheklovlar olib tashlangan: 2024 yil 1 iyuldan boshlab barcha eksport to'siqlari bekor qilindi, bu esa savdo bozorlarini yanada kengaytiradi.

Oltinchidan, klaster va kooperatsiya mexanizmlari yaratilmoqda: xususan, qiymati taxminan 100 million dollarga teng bo'lgan "Parrandachilik klasteri" loyihasi "ozuqadan eksportgacha" zanjirlarni yaratishga qaratilgan.

Biroq, 2025 yilda ba'zi yo'nalishlar ("go'sht va sut") bo'yicha subsidiyalarning kamayishi qayd etilgan, bu byudjet mablag'larining haddan tashqari yuklanishini yoki optimallashtirish zarurligini ko'rsatishi mumkin.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash asosida parrandachilikni yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar.

1. Kichik va o'rta parranda mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun imtiyozli kreditlar va subsidiyalarga kirishni soddalashtirish. Ko'pgina ishlab chiqarishlar oilaviy yoki kichik xo'jaliklar darajasida ekanligini hisobga olib, ariza topshirishning shaffof jarayoni, byurokratiyani minimallashtirish va to'lovlarni tezlashtirish zarur.

2. Ozuqa bazasi va genetika infratuzilmasini rivojlantirish. Ozuqa tannarxi va etishtirilayotgan parrandalar sifati samaradorlikka katta ta'sir ko'rsatadiganligi sababli, omuxta em, genetika va seleksiyani yaxshilashga qaratilgan loyihalarini qo'llab-quvvatlashni oshirish kerak.

¹ Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida hisoblangan

3. Qayta ishlash va logistika zanjirlarini qo‘llab-quvvatlash. Nafaqat go‘sht va tuxum ishlab chiqarishni, balki so‘yish, qayta ishlash, qadoqlash va bozorlarga (ichki va tashqi) etkazib berish bo‘yicha quvvatlarni yaratishni rag‘batlantirish zarur.
4. Eksport va xalqaro hamkorlik uchun maqsadli imtiyozlar. Eksport to‘siqlarining olib tashlanganini hisobga olib, mahsulotlarni tashqi bozorlarga chiqarish uchun rag‘batlantiruvchi choralarni (marketing, sertifikatlash, logistika, xalqaro ko‘rgazmalarda ishtirok etish) rivojlantirish muhim.
5. Subsidiya dasturini monitoring qilish va moslashtirish. Byudjetni ortiqcha yuklamaslik uchun qabul qilingan choralarning samaradorligini muntazam baholash va dasturlarni o‘zgartirish lozim.
6. Ekologik va ijtimoiy barqarorlik. Parrandachilikni kengaytirishda ekologik jihatlarni va mahalliy fermerlar va kooperativlarni jalb qilishni hisobga olish muhim, bu esa qishloq hududlarini rivojlantirishga hissa qo‘shadi.
7. O‘qitish va maslahat yordami. Fermerlarni yangi texnologiyalar, veterinariya, ishlab chiqarishni boshqarish bo‘yicha o‘qitish xizmatlarini yaratish, bu samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 14 iyundagi “Parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5146-sonli Qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 15 iyundagi “Parrandachilik sohasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-281-sonli Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 martdagi “Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5017 sonli Qarori
4. Ашурметова Нигора Азатбековна. Современное состояние и стратегия развития аграрного сектора республики Узбекистан. Экономические науки № 2(42) 2020
5. Кисляков А.Н. Вектор государственной поддержки промышленного птицеводства Российской Федерации. «МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ» №2(22), 2019
6. Чумакова М.К Государственная поддержка как фактор повышения эффективности птицеводства Российское предпринимательство, 2010, № 3 (2)
7. Хатамов О., Bobomuratov I. Parrandachilikni rivojlantirishning hududiy iqtisodiy statistik tahlili. Agroiqtisodiyot.ilmiiy amaliy agroiqtisodiy jo‘rnal.4(14)2019